

Innovative Academy
Research Support Center

**ZAMONAVIY DUNYODA
TABIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OpenAIRE

02
AUGUST
2021

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY
VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI
№ 02-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5354522>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 02-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. BIOLOGIYA FANLARI
2. TIBBIYOT (TURLARI BO'YICHA)
3. FARMATSEVIKA (TURLARI BO'YICHA)
4. KIMYO FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA

.....	2
ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ФРАКЦИИ И ПОДКОРМКИ.....	5
Дилобар Ботирова Ганиевна ¹ , Ирназарова Нилуфар Исматуллаевна ²	5
КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ЛИНИЯЛАРИНИНГ ДОН ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	9
И.Н. Хошимов ¹ , Т.А. Рахимов ² , Б.Б.Фуломов ³	9
SIZOT SUVLARINING MINTAQALAR BO'YICHA TARQALISHI	13
Ahmedova Farzonabegim Saydullo qizi ¹ , Nazarov Rahimjon Parmonqul o'g'li ²	13
HUQUQ FANLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODIKALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.....	16
Kamalova Azima Odiljon qizi.....	16
ADVANTAGES OF USING INTERACTIVE METHODOLOGIES IN TEACHING LAW	16
Kamalova Azima Odiljon qizi.....	16
BUYING AND HISTORY OF BALLS.....	19
Э. К. Каримов ¹ , С.У.Бобожонов ² , К.М.Мухамадов ³	19
ORGANIZATION OF MODERN TEACHING PROCESS IN THE EDUCATION SYSTEM.....	22
Jumayeva Mukarrama Bekzodovna.....	22
ТЕОРИЯ АДЕКВАТНОГО ПИТАНИЯ	25
Шокирова Дурдона.....	25

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ФРАКЦИИ И ПОДКОРМКИ

Дилобар Ботирова Ганиевна¹, Ирназарова Нилуфар Исматуллаевна²

¹Докторант КарИЭИ, ²К.с.х.н КарИЭИ

Аннотация: Для дальнейшего развития зерноводства на юге Узбекистана использование высокофракционных семян озимой мягкой пшеницы является одним из эффективных способов агротехнологии в семеноводстве.

Для увеличения количества высоко фракционного семенного материала озимой мягкой пшеницы оптимизация подкормки с соответствующими нормами и соотношениями минеральных удобрений имеют играют решающее значение.

Ключевые слова: Урожайность, озимая пшеницы, семенной материал, фракция, подкормка, Газган.

Annotation: For the further development of grain growing in the south of Uzbekistan, the use of highly fractional seeds of winter soft wheat is one of the effective methods of agricultural technology in seed production.

To increase the amount of highly fractional seed material of winter soft wheat, the optimization of top dressing with appropriate norms and ratios of mineral fertilizers is of decisive importance.

Key words: Yield, winter wheat, seed material, fraction, top dressing, Gazgan.

Введение

Узбекистан добился зерновой независимости за счет отвода части орошаемых земель под посев озимой мягкой пшеницы, где выращивался хлопчатник. Однако сорта озимой мягкой пшеницы выращиваемые на этих землях не всегда дают урожай зерна соответственно с сортовыми особенностями.

В связи с этим, представляет определенной интерес выяснение причины недополучения урожая зерна по сортовым особенностям озимой мягкой пшеницы.

По литературным данным для получения высокого урожая зерна озимой мягкой пшеницы положительно влияет посев высоко фракционных зерен и подкормки [2, 3, 4, 5, 6, 7].

По данным Н.Н.Ульрих [1961] при посеве повышенной в весе 1000 зерен повышается урожай зерна колосовых культур до 5 ц/га. По результатам исследований И.П.Сторона [1966] зерна среднего яруса колоса наряду с высокой всхожестью способствуют повышению урожайности колосовых культур. Такие же закономерности

наблюдались по результатам исследований других авторов [Rawson, Ewans, 1979, Хайрулин и другие, 2003].

У крупных зёрен озимой пшеницы энергия прорастания высокая, что способствует ускорению прорастания семян [Burleigh, Allon, Vogel, 1964].

Однако в условиях юга Узбекистана исследование по изучению зависимости урожайности семян озимой пшеницы от фракции и подкормки не проводилась.

Методика исследований

Полевые опыты проводились в 2015-2017 годы в фермерском хозяйстве «Тураев Толиб Тураевич» Касанского района (Таблица).

таблица

Зависимость урожайности семян озимой пшеницы сорта Газган от фракции и подкормки

№	Показатели Варианты опыта	Фракции зерна		Урожайность, ц/га				Разница по фракциям зерна, ц/га	Разница по NPK, ц/га
		Фракция, мм	Норма высева, кг/га	2015 год M±m	2016 год M±m	2017 год M±m	средний		
При неприменении NPK (st)									
1	вариант I	2,8x20	215,7	32±0,9	31±0,4	33±0,7	2,0	4,0	0
2	вариант II	2,5x20	173,6	31±1,1	29±1,2	30±1,3	0,0	2,0	0
3	вариант III	2,2x20	132,6	30±1,5	28±0,6	29±0,6	9,0	1,0	0
4	вариант IV	2,0x20	92,9	29±1,2	27±1,3	28±1,1	8,0	0	0
Применение NPK по рекомендованным нормам и соотношению (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)									
5	вариант V	2,8x20	215,7	60,7±0,8	61,4±0,8	61,5±1,3	1,2	4,9	29,2
6	вариант VI	2,5x20	173,6	58,5±0,9	59,1±1,5	59,4±0,9	9,0	2,7	29,0
7	вариант VII	2,2x20	132,6	57,7±0,9	58,0±0,9	58,6±1,6	8,1	1,8	29,1
8	вариант VIII	2,0x20	92,9	55,5±1,2	56,1±1,1	57,3±0,8	6,3	0	28,3
Применение повышенной нормы и соотношения NPK (N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₀)									
9	вариант IX	2,8x20	215,7	62,7±0,8	63,7±0,7	63,8±0,1	3,4	4,6	31,4
10	вариант X	2,5x20	173,6	61,1±0,8	62,0±0,8	62,3±1,0	1,8	3,0	31,8

11	вариант XI	2,2x20	132,6	59,9±0,9	60,1±1,1	61,2±1,1	0,4	1,6	31,4
12	вариант XII	2,0x20	92,9	58,2±0,6	58,3±1,4	59,9±0,9	8,8	0	30,8
НСР ₀₅ =ц/га фактор А (фракция зерна)				1,65	1,65	1,67			
НСР ₀₅ = ц/гафактор Б (НРК)				1,42	1,43	1,45			
НСР ₀₅ = ц/гафактор АБ (фракция зерна и НРК)				0,82	0,82	0,84			

Примечание: 1. Определена нормы высева семян по весам 1000 зерен и расход семян 5 млн/дона/га
2. Определена зависимости урожай зерна путем сравненио с фракции друг и другом.

При посеве семян норму высева установили из расчета 5 тысяч/семян/га по фракциям и весом 1000 зерен.

Исследования и математические обработки проводились по методике Б.А.Доспехова [1] и Перегудова [3].

Экспериментальная часть

Как показали результаты наших исследований урожайность сортовых семян озимой мягкой пшеницы тесно связана с посевом высокофракционных семян и подкормки.

Урожайность сортовых семян озимой мягкой пшеницы местного сорта Газган на вариантах опыта без применения НРК, с применением рекомендованной (N₁₈₀P₉₀K₆₀) и повышенной нормой и соотношения (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) на варианте опыта у высокофракционных семян (2,8x20мм) на 4,0-4,9 ц/га выше по сравнению с вариантом опыта низкофракционных семян (2,0x20мм).

На вариантах опыта без применения НРК в зависимости от фракции и нормы высева семян урожай зерна составляла 32,0-28,0 ц/га на пользу высоко фракционных семян (2,8x20мм), где высевались семена с нормой 215,7 кг/га определённая путем умножения расхода семян по количеству с весом 1000 зерен. При этом расход семян сильно варьируется в зависимости от фракции и весом 1000 зерен которые колебались от расхода 215,7 ц/га до 92,9 кг/га в зависимости от фракционного состава семян. Это говорит о том, что при установлении нормы высева семян сортов озимой мягкой пшеницы обращено особое внимание на фракционный состав и вес 1000 зерен в зависимости от сортовых особенностей и соответствующих портки семенного материала зерновых колосовых культур.

Анализируя полученные данные по изучению зависимости урожайности семян озимой пшеницы от фракции и подкормки с рекомендованной (N₁₈₀P₉₀K₆₀) и повышенной (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) нормой и соотношения наблюдались следующие закономерности. В первую очередь следует отметить, что подкормка посевов,

предназначенная на семеноводство оптимальные нормы и соотношения минеральных удобрений способствуют повышению семенного материала почти в два раза. Например, на вариантах опыта с применением подкормки NPK по рекомендованной норме и соотношения (N₁₈₀P₉₀K₆₀) прибавка семенного материала увеличилась на 29,2-28,3 ц/га; А на вариантах опыта где NPK применялась с повышенной нормой и соотношения (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) составляла 31,4-30,8 ц/га в зависимости от фракционного состава сортовых семян местного сорта Газган озимой мягкой пшеницы.

Таким образом, для улучшения качества и количества семенного материала озимых зерновых, в том числе озимой мягкой пшеницы, фракционный состав и подкормка являются одним из способов дальнейшего роста зерноводства на юге Узбекистана.

Выводы

Для дальнейшего развития зерноводства на юге Узбекистана использование высоко фракционных семян озимой мягкой пшеницы являются одним из способов агротехнологии в семеноводстве.

Для увеличения количества высоко фракционного семенного материала озимой мягкой пшеницы оптимальная подкормка с соответствующими нормами и соотношениями минеральных удобрений играют решающее значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М; "Колос" 1985. 317 С.
2. Строна Н.Г. Общее семеноведение полевых культур. М. Колос. 1966. 370 С.
3. Скрыбин Ф.А. Математическая обработка урожайных данных методом вариационной статистика. Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником. СоюзНИХИ. Тошкент. 1973. С. 193-219.
4. Ульрих Н.Н. Методы агрономической оценки эффективности машинного сортирования семян. // труды ВИМ. Т. 30. Москва. 1960. С. 26-37.
5. Хайрулин Р.М., Исмаилов Р.И., Нурлыгаянов Р.Б., Ахмадулин А.Б., Салахов А.З., Максимов И.В. Особенности влияния некоторых фитопатогенов на качества зерна пшеницы. Зерновое хозяйства. М. 2003. №3, С. 24-25.
6. Burleigh T.R., Allon R.E., Vogel O.A. Effect of temperature on coleoptiles elongation in eight wheat varieties and selections-Agron. T. 56. №5. 1964. P. 523-524.
7. Rawson H.M., Ewans L.T. The pattern of grain growth within the ear of wheat – Ausrae T. Biol. Sei, №4. 1970. P. 753-76

УЎК: 63.11. 631.

КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ЛИНИЯЛАРИНИНГ ДОН ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

И.Н. Хошимов¹, Т.А. Рахимов², Б.Б.Фуломов³

¹К.х.ф.д., Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

²К.х.ф.ф.д., Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти.

³Талаба, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти

Annotation: 18 ridges of winter soft wheat created with the participation of local varieties and "Nodir" "Uzbekistan-25" and "Durдона" varieties taken as a model were studied in comparison with grain technological indicators. According to the results, the line AS-2012-D28 in terms of protein content was the highest at 15.0%, gluten content in the line AS-2013-D14 was 31.2%, and in terms of yield AS-2013-D14 and AS-2013-. The D23 lines yielded a grain yield of a maximum of 81.2 ts / ha from the remaining cultivars and lines.

Аннотация: Маҳаллий навлар иштирокида яратилган кузги юмшоқ буғдойнинг 18 та тизмалари ва андоза сифатида олинган “Нодир” “Ўзбекистон - 25” “Дурдона” навлари билан дон технологик кўрсаткичлари бўйича таққослаб ўрганилди. Олинган натижаларда оқсил миқдори бўйича АС-2012-Д28 линияси энг юқори 15,0 % ни ташкил этди, клейковина миқдори бўйича АС-2013-Д14 линиясида 31,2 % кўрсаткичда бўлиб, ҳосилдорлик кўрсаткичи бўйича АС-2013-Д14 ва АС-2013-Д23 линиялари қолган нав ва линиялардан энг юқори 81,2 ц/га дан дон ҳосили олинди.

Буғдой – дунё аҳолисининг озиқ-овқат учун ортиб бораётган эҳтиёжини қондириш учун энг зарур бўлган қишлоқ хўжалик экини ҳисобланади. Етиштирилаётган буғдойнинг 75 % озиқ – овқат маҳсулотлари сифатида, 15 % чорва учун, 10 % уруғлик мақсадида ишлатилади.

Ер юзида аҳоли сонининг ортиб бориши пировардида дон маҳсулотлари миқдорига, балки уларнинг сифат кўрсаткичларига ҳам катта аҳамият берилмоқда. Бунинг натижасида, ҳосилдор ва донининг сифат кўрсаткичлари юқори бўлган буғдой навларини яратишга бўлган талаб ортиб бормоқда.

Ҳозирги пайтда мамлакатимизнинг суғориладиган майдонларида етиштирилаётган кузги юмшоқ буғдой навлари етарли ҳосилдорлик хусусиятига

эга, бироқ кейинги йиллардаги глобал иқлим ўзгариши ёки ташқи муҳитнинг стресс омиллари ҳосилнинг бир маромда етилишига ва дон сифатининг пасайишига сабаб бўлмоқда. Шу туфайли селекционер олимларимиз олдидаги талаб ики мартаба ортиб, улар ҳосилдор ва дон сифат кўрсаткичлари юқори ҳамда ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига мос навлар яратиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Шу билан бир қаторда, Республикамизнинг ҳар бир минтақасининг тупроқ-иқлим шароити учун мос бўлган навларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳимдир. Бунинг учун дунё генофонди намуналари билан бирга маҳаллий навлардан фойдаланган ҳолда кузги буғдойнинг занг касалликларига, қурғоқчиликка, шўрга, заракундаларга чидамли, оқсил миқдори ва клейковина кўрсаткичи юқори дурагай авлодларни яратиш зарур.

Кузги юмшоқ буғдойнинг янги нав ва намуналари донларининг технологик сифат кўрсаткичларини аниқлаш тадқиқот мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот услублари. Суғориладиган майдонлар учун янги кузги юмшоқ буғдой навларини яратиш мақсадида Дон ва дуккакли экинлар илмий - тадқиқот институтининг “Марказий” тажриба дала майдонида юмшоқ буғдойнинг нав ва намуналари синовдан ўтказилди. Тажриба объекти сифатида жаҳон генофонди намуналари ва маҳаллий навлар иштирокида яратилган кузги юмшоқ буғдойнинг 18 та тизмалари ва андоза сифатида ҳосилдорлик бўйича “Нодир” нави, “Ўзбекистон - 25” ва “Дурдона” навлари дон технологик кўрсаткичлари бўйича навлари олинган.

Доннинг технологик сифат кўрсаткичлари институтнинг ўсимликлар физиологияси ва дон сифати лабораториясида аниқланди.

Тажриба натижалари. Назорат нав синаш кўчатзорида экилган 18 хил линиялар андоза “Нодир”, “Ўзбекистон - 25”, “Дурдона” навларига таққослаб ўрганилди (1-жадвал).

1-жадвал

Кузги юмшоқ буғдойнинг назорат кўчатзорида линияларни дон технологик сифат кўрсаткичлари натижалари. (2020 й)

№	Нав намуналар	ва	Оқсил миқдори, %	Клейковина миқдори, %	Ҳосилдорлик, ц/га
1	2		3	4	5
1	Нодир		14,2	29,2	76,5
2	Ўзбекистон-25		14,0	28,7	68,8
3	Дурдона		14,7	28,2	76,5
4	АС-2010-Д33		14,1	30,1	76,0
5	АС-2010-Д23		14,7	29,9	73,3
6	АС-2010-Д30		14,5	28,7	72,7

7	АС-2010-Д45	14,0	29,5	77,3
8	АС-2010-Д21	14,2	29,1	76,3
9	АС-2012-Д28	15,0	29,0	72,2
10	АС-2012-Д31	14,1	28,7	77,2
11	АС-2012Д41Д8	14,0	29,1	71,0
12	АС-2013-Д14	14,8	31,2	81,2
13	АС-2013-Д3	12,9	23,7	42,1
14	АС-2013-Д30	14,2	29,9	72,1
15	АС-2013-Д33	14,3	28,9	72,3
16	АС-2013-Д9	14,5	28,3	70,3
17	АС-2013-Д23	14,2	29,9	81,2
18	АС-2010-Д7	12,7	25,7	67,0
19	АС-2010-Д3	13,3	28,0	61,0

Дондаги оксил миқдори назорат сифатида олинган “Дурдона” навида 14,7 % ни ташкил этган бўлса, АС-2010-Д23 линияси андоза нав бир хил 14,7 %, АС-2013-Д14 линиясида бирмунча юқорироқ 14,8 % ва АС-2012-Д28 линиясида эса 15,0 % ни кўрсатди. Қуйидаги АС-2013-Д3, АС-2010-Д7, АС-2010-Д15 ва АС-2010-Д39 линияларда мос равишда 12,9 %, 12,7 %, 12,7 % , 12,3 % ни ташкил этиб, назорат навга нисбатан паст кўрсаткични қайд этди.

Буғдой донининг асосий технологик сифат кўрсаткичларидан бири бўлган нонбоплик хусусиятини ифодаловчи клейковина миқдори назорат сифатида олинган “Дурдона” навида 28,2 % ни ташкил этди. Андоза навга нисбатан юқори кўрсаткични АС-2010-Д33 линияси 30,1 % билан, АС-2010-Д23 линияси 29,9 % билан, АС-2010-Д45 линияси 29,5 % билан, АС-2013-Д30 линияси 29,9 % билан қайд этди. Аксинча, клейковина миқдори АС-2013-Д3 линиясида 23,7 %, АС-2010-Д7 линиясида 25,7 %, АС-2010-Д15 линиясида 25,6 % ва АС-2010-Д39 линиясида 27 % ни ташкил этиб, назорат навга кўра паст натижа кўрсатди.

Ҳар қандай қишлоқ хўжалик экини учун муҳим омил бўлган ҳосилдорлик назорат сифатида танлаб олинган “Нодир” навида 76 ц/га ташкил этди. АС-2010-Д45 линияси 77,3 ц/га, АС-2012-Д31 линияси 77,2 ц/га, АС-2013-Д14 линияси 81,2 ц/га ва АС-2013-Д23 линияси 81,2 ц/га ҳосил бериб, андоза навга нисбатан юқори кўрсаткич кўрсатди. “Нодир” навидан кам натижани АС-2010-Д30 линияси 72,7 ц/га, АС-2012-Д28 линияси 72,2 ц/га, АС-2012Д41-8 линияси 71 ц/га, АС-2013-Д9 линияси 70,3 ц/га ҳосил билан кўрсатди.

ХУЛОСА

1. Назорат кўчатзорига танлаб олинган линиялар аксарият қисми дон технологик сифат кўрсаткичлари ва ҳосилдорлик бўйича андоза навларга нисбатан ижобий натижалар олинди.

2. Дон таркибидаги оксил миқдори бўйича АС-2012-Д28 линияси энг юқори 15,0 % ни ташкил этиб, андоза навларга нисбатан 0,3-1,0 % юқори бўлганлиги аниқланди.

3. Дон таркибидаги клейковина миқдори бўйича АС-2013-Д14 линиясида 31,2 % кўрсаткичда бўлиб, андоза навларга нисбатан 1-2 % юқори кўрсаткичда бўлди.

4. Назорат кўчатзорига танлаб олинган линияларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичи бўйича АС-2013-Д14 ва АС-2013-Д23 линиялари қолган нав ва линиялардан энг юқори 81,2 ц/га дан дон ҳосили олинди.

5. Тажриба натижалари асосида ҳосилдорлиги, дон таркибидаги оксил миқдори ва клейковина кўрсаткичи юқори бўлган линиялар танлаб олинди ва селекциянинг кейинги жараёнларига жалб этилди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Абдукаримов Д.Т. Сафаров Т. Останақулов Т.Э. Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва генетика асослари. -Тошкент:"Меҳнат".1989. –Б. 305.

2. Эгамов И., Набиев У. ”Кузги буғдойни ҳосилдорлик ва дон сифати юқори навларини яратишда олиб борилаётган селекция жараёнлари натижалари”. “Бошоқли дон ва мойли экинлар селекцияси, уруғчилиги ҳамда уларни етиштириш агротехникасини ривожлантириш истиқболлари”Халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Андижон-2011й. 21-24 бет.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — Изд. 5-е, доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985.-351 с.

4. I. U. Egamov, T. Rahimov, N.Ysyrov. Biometric indicators of newly created hybrid lines of soft winter wheat”. EPRA INERNANIONAL JOURNAL OF RESEARCH & DEVELOPMENT (IJRD) (ISSN: 2455-7838).VOL-4, ISSUE-5, May-2019. Page -27-29/

SIZOT SUVLARINING MINTAQALAR BO'YICHA TARQALISHI

Ahmedova Farzonabegim Saydullo qizi¹, Nazarov Rahimjon Parmonqul o'g'li²

¹QDPI talabasi, ²QDPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sizot suvlari haqida ma'lumotlar va G'.N.Kamenskiyning MDH hududlarida sizot suvlarining paydo bo'lishiga qarab ajratgan sizot suvlari mintaqalari haqida yoritilgan.

Abstract. This article provides information on groundwater and the regions of groundwater that G.N.Kamensky identified according to the occurrence of groundwater in the CIS.

Kalit so'zlar: sizot, V.V.Dokuchayev, P.V.Ototskiy, V.S.Ilin, O.K.Lange, G.I.Kamenskiy, I.V.Garmonov, V.I.Duxanina, F.P.Savarenskiy, balandlik yerlar, gidrodinamik mintaqqa, tabiiy drenalanganlik darajasi, aeratsiya mintaqasi.

Key words. Sizot, V.V.Dokuchayev, P.V.Ototsky, V.S. Ilin, O.K.Lange, G.I. Kamensky, I.V.Garmomov, V.I.Dukhanina, F.P. Savarensky, altitude, hydrodynamic region, degree of natural drainage, aeration zone.

Kirish. Sizot suvlari yer osti suvlarining bir turi bo'lib, yer yuzasidan birinchi uchraydigan suv o'tkazmaydigan qatlam ustida joylashgan bo'ladi. Ular doimiy, bosimsiz va erkin yuzaga ega. Agar sizot suvlarining yuzasi quduqlar bilan ochilsa, ularning sath balandligi o'zgarmaydi.

Sizot suvlarining yotish sharoiti turlicha bo'lib, u hududning tabiiy geografik, geomorfologik va geologik sharoitlariga bog'liqdir.

Sizot suvlari yer yuziga yaqin joylashganligi sababli yer yuzida sodir bo'ladigan jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. Sizot suvlarining sathi atmosfera yog'inlari miqdoriga qarab tez-tez o'zgarib turadi: qor erigan va ko'p yomg'ir yoqqan payti ko'tariladi va qurg'oqchilik payti pasayadi. Daryo suvi oqimining ko'tarilishi yoki pasayishi sizot suvlarida shu kabi o'zgarishlarni yuzaga keltiradi, ya'ni sizot suvlari tabiatda suvning aylanishida faol qatnashadi. Sizot suvlari ifloslanmagan, ulardan foydalanish imkoniyati mavjud, chunki uncha chuqur joylashmagan.

Asosiy qism. Tabiiy hodisalarning mintaqalar bo'yicha qonuniy o'zgarishini mashhur rus tuproqshunos olimi V.V.Dokuchayev aniqladi. Iqlim, tuproq hosil qiluvchi jinslar, o'simliklar hamda hayvonot dunyosining faoliyati natijasida hosil bo'lgan tuproqlar yer yuzasini kengliklarida mintaqalar bo'ylab tarqaladi va qonuniy o'zgarib turadi. Xuddi shunday qonuniyatlarga sizot suvlari ham bo'ysunadi. Bu masala bilan taniqli olimlar P.V.Ototskiy, V.S.Ilin, O.K.Lange, G.I.Kamenskiy, I.V.Garmonov, V.I.Duxanina va boshqalar shug'ullanganlar.

Sizot suvlarining mintaqalar bo'ylab tarqalishiga F.P.Savarenskiy katta ahamiyat berib, shunday deb yozgan edi: "Sizot suvlarining mintaqalari iqlim mintaqalari bilan, yer yuzidagi kuzatiladigan nurash jarayonining yo'nalishi bilan uzviy bog'langan".

G.N.Kamenskiy MDH hududlarida sizot suvlarining paydo bo'lishiga qarab, quyidagi sizot suvlari mintaqalarini ajratdi:

- a) kontinental sho'rlanish maydonlari bo'lmagan erish mintaqalari;
- b) kontinental sho'rlanish maydonlari bo'lgan erish mintaqalari;
- d) kontinental sho'rlanish mintaqalari;
- c) erish mintaqalari.

Erish mintaqalaridagi sizot suvlari namlik ortiq yoki namlik yetarli darajada bo'lmagan hududlarda, suvni yaxshi o'tkazuvchi va yaxshi drenlangan tog' jinslari tarqalgan joylarda tarqalgan bo'ladi. Bunday iqlimli geologik sharoitda yer osti suvi oqimining sarfi, bug'lanish miqdoridan ortiq bo'ladi va sizot suvlarining kimyoviy tarkibi tuproqlar va tog' jinslarining erishi natijasida shakllanadi.

Kontinental sho'rlanish mintaqasida atmosfera yog'inlarining miqdori juda oz, bug'lanish juda ko'p va tabiiy drenalanish butunlay bo'lmaydi. Bu mintaqada sizot suvlarining kimyoviy tarkibi yer yuzida, tuproqlarda va tog' jinslarida suvning bug'lanishi hisobiga hosil bo'lgan va yig'ilgan tuzlar ta'sirida shakllanadi. Sizot suvlarining kimyoviy tarkibiga tog' jinslarining tarkibi va yer yuzi relyefining tuzilishi katta ta'sir ko'rsatadi.

Turli tuzilishdagi relyefli sharoitda turli tarkibdagi sizot suvlari tarqalgan bo'ladi.

Balandlik yerlar ya'ni do'ngliklar va suv ayirgichlarda chuchuk suvlar tarqaladi, qiyaliklarning pastki qismlarida suvlarining minerallashuvi yuqoriroq bo'ladi. Vodiylarda va boshqa pastlik relyeflarda sho'r suvlar arqaladi.

Erish mintaqasidagi sizot suvlari MDH ning Yevropa qismida va Sibirda juda ko'p va keng tarqalgan.

Kontinental sho'rlanish mintaqasidagi sizot suvlari asosan, MDH ning Yevropa qismining janubiy-g'arbida, G'arbiy Sibir pastekisligining quruq cho'llarida va Markaziy Osiyo hududida keng tarqalgan.

Sizot suvlari uch xildagi mintaqalar qonuniyatiga bo'ysunadi; iqlimiy, gidrodinamik va ozuqlanish.

Iqlim mintaqaligiga asosan, qutubdan ekvatorga yaqinlashib borilgan sari sizot hududining suvlarining minerallashuvi va chuqurligi ortib boradi. Namgarchilik yetarli mintaqalarda chuchuk suvlar hosil bo'ladi va namgarchilik kam yerlarda minerallashuvi yuqori suvlar tarqalgan bo'ladi. Bu o'zgarishlar qonunyati kenglik va vertikal mintaqalar bo'yicha kuzatiladi.

Gidrodinamik mintaqalar tabiiy drenalanganligi darajasining pasayib borishi bilan sizot suvlarining minerallashuvi ortib borishida va sizot suvlari chuqurligi kamayib borishida namoyon bo'ladi.

O'rganilayotgan ma'lum maydondan vaqt ichida oqib chiqib ketayotgan sizot suvi oqimining sarfi tabiiy drenalanganlik darajasini ko'rsatadi. Tabiiy drenalanganlik yuqori darajada bo'lsa, yer osti suvi oqimining sarfi shunchalik katta bo'ladi.

Yer osti suvi oqimining sarfiga qarab, tabiiy dreanganlikning 5ta mintaqasi ajratiladi: jadal drenalangan, drenalangan, kuchsiz drenalangan, juda kuchsiz drenalangan

va yer osti suvi oqmaydigan, suv oqimi harakatlanmaydigan yoki butunlay drenalanmagan mintaqalar.

Sizot suvlarining minerallashuvi birinchi mintaqadan beshinchi mintaqaga tomon ortib boradi va bu sizot suvi oqimining sarfini, bug'lanishga va transpiratsiyaga sarf bo'ladigan suv miqdori bilan bo'lgan nisbatga bog'liq.

Birinchi ikki mintaqaga yer ostidan oqib o'tib ketadigan suv miqdori katta bo'lganligi uchun bu mintaqada tuz to'planmaydi.

Aeratsiya mintaqasidan va suvli jinlardan erigan tuzlarni sizot suvlari oqimi olib chiqib ketadi va sizot suvlarining tezligi kamaygan mintaqalarda yig'iladi. Shuning uchun ularning sathi yer yuziga yaqinlashadi va bu mintaqalarda bug'lanish oqib chiqib ketadigan suv sarfidan katta bo'ladi. Bunday drenalanganlik yomon bo'lgan mintaqalarda sizot suvlari bug'lanadi va ularning minerallashuvi ortadi. Bu mintaqada tuproqlarida, tog' jinlarida va sizot suvlarida tuz yig'iladigan mintaqalar hisoblanadi.

Cho'llardagi sizot suvlari havzalarida suvlar haddan ziyod minerallashgan bo'ladi.

Mintaqalarning tartib bilan almashinishi tog' oldi hududlarida aniq xarakterlanadi va tog'lardan pastekisliklar tomon uzoqlashib borgan sari tabiiy drenalanganlik yomonlashib boradi va shu bilan bir qatorda minerallashuvi ortib boradi.

Shu sababli qurg'oqchil iqlimi hududlarda suv ta'minoti quduqlari daryo va kannallar yaqinida joylashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, sizot suvlari yer yuzasiga eng yaqin joylashgan yer osti suvlari hisoblanadi. Sizot suvlari yer yuzasiga yaqinligi va ifloslanmaganligi sababli ulardan iste'mol va xo'jalik maqsadlarda foydalanish mumkin.

Sizot suvlar yer usti suvlarining yer ostiga shimilishi natijasida hosil bo'ladi. Yog'inlar qanchalik ko'p yog'sa, sizot suvlarining sathi shunchalik baland bo'ladi, aksincha qurg'oqchilik paytida esa sathi pasayib ketadi.

Sizot suvlari paydo bo'lishiga ko'ra 4 ta mintaqaga ajratiladi hamda ular 3 xildagi mintaqalar qonuniyatiga bo'ysunadi. Bular: iqlimiy, gidrodinamik va ozuqlanish qonuniyatlari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Islomov O.N., Shorahmedov SH. Umumiy geologiya. T., "O'qituvchi", 1971-yil
2. Yusupov G.U., Xolbayev B.M., Geologiya va gidrogeologiya asoslari. Toshkent 2005-yil
3. <https://arxiv.org/>

HUQUQ FANLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODIKALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Kamalova Azima Odiljon qizi

Namangan davlat Universiteti 5A110901 Pedagogika nazariyasi tarixi magistranti

Annatsiya: Ta'lim jarayonini amalga oshirayotgan o'qituvchi o'zi huquqiy bilimga ega bo'lishi, jamiyatning axloq odob normalariga amal qilgan holda yosh avlodga o'rnak bo'lishi kerak. O'qituvchi dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashda kreativ yondashgan holda o'quvchida bilim ko'nikmalarni shakllantirishi zarur

Kalit so'zlar: Ta'lim jarayoni, mashg'ulotlar, fuqarolarning huquqlari, davlat va jamiyat, interfaol metodika, huquqiy hujjatlar, Huquqni o'qitish metodikasi, Huquqiy bilim, ta'lim-tarbiya, qoidalar.

ADVANTAGES OF USING INTERACTIVE METHODOLOGIES IN TEACHING LAW

Kamalova Azima Odiljon qizi

Namangan State University 5A110901 Master of History of Pedagogical Theory

Annotation: The teacher who conducts the educational process must have legal knowledge and be an example to the younger generation in accordance with the moral norms of society. The teacher should develop the student's knowledge and skills in a creative approach to the use of modern pedagogical technologies in the classroom.

Keywords: Educational process, lessons, citizens' rights, state and society, interactive methods, legal documents, methods of teaching law, legal knowledge, education, rules.

Yurtimizda so'ngi yillarda shunday o'zgarishlar, yingilanishlar yuz bermoqdaki, bu o'zgarishlar shiddatidan, ko'lamidan, olamshumulligidan aql shoshib qoladi. Qisqa davr ichida qad ko'tarayotgan bin ova inshootlar, ishga tushirilayotgan zavod va fabrikalar, foydalanishga topshirilayotgan ta'lim va sog'liqni saqlash maskanlari, oromgohlar, sport, san'at, madaniyat maskanlarining barchasi xalq uchun, biz va o'sib kelayotgan yosh avlod uchun bunyod etilmoqda.

Yurtimizda amalga oshirilgan islohotlar tufayli barcha, jumladan, ijtimoiy - iqtisodiy sohalarda, shuningdek, ta'lim tizimida ham keskin o'zgarishlar yuz bermoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-2021- yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi qabul qilinishi yurtimizda biz va o'sib kelayotgan har bir fuqoro, butun O'zbekiston xalqi uchun, faravon turmush, hamda huquq va erkinliklarning

ta'minlanishi borasidagi tub islohotlarini amalgam oshirishga turtki berdi. Harakatlar strategiyasini ng "Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish" deb nomlangan 2- yo'nalishida "fuqorolarning huquq va ekinliklarini ishonchli himoya qilish kafola tlarini mustahkamlash" alohida belgilab qo'yilgani ham davlatimizning inson manfaatlarini, uning huquq va erkinliklariga berayotgan yuksak e'tiborning isbotidir . bunga yorqin misol qilib,

Ozbekiston Respublikasida ilm-fan. texnika va texnologiyasining so'nggi yutuqlariga asoslangan mukammal ta'lim tizimini barpo etishga qaratilgan siyosat dolzarb ahamiyatga ega.

Amalga oshirilayotgan eng asosiy islohotlardan biri pedagoglarning "Huquq fanlarini o'qitish texnologiyalari va loyihalarini ishlab chiqish" ga qaratilgan ilmiy izlanishlaridan ham bilish mumkin.

Loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad :

- bo'lajak o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish ;
- pedagogik tafakkurini kengaytirish.
- ularda fanni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash,
- zamonaviy darslarni loyihalashtirish uchun zarur bolgan metodik bilim,

ko'nikmalarni shakllantirishdir.

Ta'lim jarayonini amalga oshirayotgan o'qituvchi o'zi huquqiy bilimga ega bo'lishi, jamiyatning axloq odob normalariga amal qilgan holda yosh avlodga o'rnak bo'lishi kerak. O'qituvchi dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashda kreativ yondashgan holda o'quvchida bilim ko'nikmalarni shakllantirishi zarur. Xo'sh o'qituvchi buning uchun qanday texnologiyalardan foydalanish kerak ?

zamonaviy pedagogik interfaol metodikalardan huquq fanlarini o'qitishda quyudagilardan foydalanishni tavsiya etamiz :

BBB, KEYS stadi, Tushunchalar tarifi, Aqliy xujum, Qora quti, T sxema, Baliq skeleti, Loyihalsh, klaster Modellashtirish, Muommoli vaziyat

Bu kabi zamonaviy interfaol metodikalar zamonaviy ta'lim shaklini tashkil etishda o'quvchilarni ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay , qisq vaqt ichida mavzularni o'zlashtirish va tushunish imkonini beradi.

Bu metodikalardan foydalanib Ta'lim jarayonida "Huquq fanlarini" o'qitish tizimini yo'lga qo'yarkanmiz o'quvchilarda o'quv bilish faoligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoada ishlash, o'rganilayotgan mavzu , muomolarga bo'yicha shaxsiy qarashlarini dadil , erkin ifodalash, o'z fikrlarini himoya qilish , dalillar bilan asoslash, tengdoshlarini tinglay olish , g'oyalarni yanada boyitish, bildirilgan mavjud mulohazalar orasidan eng maqbul yechimini tanlab olish, huquq majburuyatlarini anglash , huquqiy erkinliklarini namoyish etish rag'batlantirish va jazolanish imkoniyatiga egaligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida pedagoglar tomonidan bu kabi interfaol metodlardan o'rinli, maqsadli, samarali qo'llanishi o'quvchilarda shu vaziyat holatganisbatan mustaqil fikrlashni o'z fikrini qonunda belgilangan meyorlar qarorlar "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan moddalar " orqali himoya qilishga, mavjud g'oyalarni sintezlashga , jamoaviy faoliyat yuritish , tahlil qilish , turli fikrlar qarashlar orasidagi farqlar tafovutlarni bog'liqliklarni topa olish qobiliyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratadi. Masaln o'smir yoshlarga "Huquqbuzarlik " mavzusini o'zlashtirishda "Tushunchalar ta'rifi" interfaol metodikasidan foydalanish

Huquqbuzarlik	
Tushunchalar	Ularning ta'rifi

1	Huquq	Davlat tomonidan o'rnatilgan va u tomonidan himoya qilinadigan barcha uchun majburiy bo'lgan xulq –atvor qoidalarining tizimi
2	Qonun	
3	Huquqbuzarlik	
4	Jazo	
5	Jinoyat	

Mavzu yuzasidan tayanch tushunchalar o'quvchilarga taqdim etiladi, o'quvchilar bu tushunchalarning tarifini keltirish orqali mavzu yuzasidan qay daraja bilim ko'nikmaga ega bo'lganliklari baholanadi. O'quvchilar tushunchalarni izohlashda fikrlarini erkin va mustaqil bayon etadilar bu esa ularni huquqbuzarlikning salbiy oqibatlari to'g'risida musrtaqil qaror va xulosa chiqarishlariga sabab bo'ladi. Pedagoglar mavzu bayon etishda o'quvchilarni yodlab olishga emas balki tushunib anglab eslab qolishlarini taminlashga erishsagina jamiyatda o'z huquq burchlarini anglab yetgan barkamol shaxslarni tarbiyalay olishimiz mumkin.

Bu ulkan vazifani bajarishda barcha pedagoglarimizga ulkan zafarlar tilab qolamiz...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. O.Karimova, N.Ismatova, Sh.Sariqov "O'zbekiston Davlat huquq asoslari"- "Huquq va jamiyat" nashriyoti Toshkent -2019
2. M.Usmonboyeva, M.Aripova, D.Mo'minova "Ta'lim jarayonida interfaol metodikalardan foydalani sh" (Metodik qo'lanma) Toshkent 2019
3. X.Ibragimov, Sh.Abdulayev "Pedagogika nazariyasi" Darslik Toshkent -2008
4. 6..Mahmudov R. Huquq va madaniyat g'Z.S.Zaripov tahriri ostida. – Toshkent, O'zbekiston, 1993. –56-bet.
5. 7. Tadjixanov U., Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. 2-tomlik. – Toshkent, O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 1998.-182-bet.

BUYING AND HISTORY OF BALLS

Э. К. Каримов¹, С.У.Бобожонов², К.М.Мухамадов³

¹Старший преподаватель Бухарского филиала ТИИИМСХ

²Студент Бухарского филиала ТИИИМСХ

³Студент Бухарского филиала ТИИИМСХ

Abstract: Soil rating is a comparative assessment of effective soil fertility. This is an effective crop, which includes climatic factors, as well as the composition and properties of soils, which determine their production capacity. Цель бонитировки – сравнить по производительности и выявить наиболее благоприятные почвы для различных сельскохозяйственных культур.

Keywords: Field, inventory, destruction, reclamation, agricultural map.

Бонитировка почв строится на одновременном и сопряженном использовании количественных показателей состава и свойств почв и агроклиматических условий, которые находятся в тесной коррелятивной связи с урожайностью.

Первый вариант методики бонитировки почв был составлен в 1958 г. акад. С.С.Соболевым и рассмотрен на Первом съезде почвоведов в Москве (1958 г.), а затем на Первом всесоюзном совещании по бонитировке и агрохимической характеристике почв, состоявшемся при Почвенном институте им. В.В.Докучаева в 1959 г. В дальнейшем методика была одобрена на расширенном заседании ученого совета Почвенного института им. В.В. Докучаева в 1963 г. и утверждена Министерством сельского хозяйства СССР для опытной проверки в условиях с.-х. производства. После проверки методики бонитировки почв в ряде областей и получения на нее отзывов и пожеланий с мест от почвоведов исследовательских и учебных учреждений в 1967 г. была составлена под руководством С.С.Соболева «Общесоюзная инструкция по бонитировке (качественной оценки) почв». Так как эта инструкция имела целью помочь почвоводам провести в намеченные сроки бонитировку почв и по существу является основной, то ниже она приводится с незначительными сокращениями и дополнениями.

Работы по бонитировке почв подобно тому, как и при почвенных и агрохимических исследованиях, подразделяются на три периода: 1) подготовительно-камеральный, 2) полевой и 3) камерально-аналитический. Основной задачей подготовительно-камерального периода является изучение литературы о почвах области, края, их бонитировке, сбор материалов об урожайности сельскохозяйственных культур, установление корреляции между природными признаками почв и урожайностью и составление на этой основе предварительной бонитировочной шкалы главных почв области, края или республики.

1. Тип и подтип почвы и площадь им занимаемая.
2. Механический состав; содержание частиц 0,05-0,01, <0,01 и <0,001 мм; каменность (м³/га или слабая, средняя, сильная по имеющимся материалам).
3. Материнская и подстилающая порода (генезис, лёссовидность, двучленность песчаных и глинистых наносов, наличие глинистых прослоек в песке в пределах корнеобитаемой толщи, щебнистость, глубина подстилания плотными породами и пр.).
4. Мощность окрашенных гумусом горизонтов (A1 и A+B) и мощность пахотного слоя.
5. Содержание гумуса (%) и запас его (т/га).
6. Степень окультуренности (целинные, освоённые, сильноокультуренные, среднеокультуренные, слабоокультуренные, ухудшенные, искусственные и преобразованные).
7. Степень эродированности (слабая, средняя, сильная, очень сильная).
8. Степень солонцеватости или засоления (глубина залегания солонцеватого горизонта; концентрация и глубина залегания вредных солей; их запасы в слое 0,5 м, 0 - 1 м и пр.).
9. Степень оглеения, глубина глееватого горизонта и горизонта сплошного оглеения; мощность слоя торфа, степень разложения торфа, тип торфа (верховой, переходный, низинный, пойменный).
10. Глубина грунтовых вод или верховодки, степень осушенности мелиорированных болот; химизм и степень минерализации грунтовых вод в районе вторичного засоления.
11. Глубина вскипания и степень выщелоченности.
12. рН солевой вытяжки.
13. Гидролитическая кислотность.
14. Содержание РК (валовые и подвижные запасы (т/га)).
15. Сумма поглощенных оснований или емкость поглощения; степень насыщенности почв основаниями.
16. Содержание поглощенного натрия и др.
17. Физические свойства: плотность почвы, плотность твердой фазы почвы, влажность, порозность, водопроницаемость (если имеются).

Бонитировочные баллы вычисляются по формуле:

где Б - балл почвы; Зф - фактическое значение какого-либо признака (запас гумуса, азота, фосфора, калия или др.); Зм - максимальное или оптимальное при сложных зависимостях значение данного признака, соответствующее его содержанию в почве, принимаемой за 100 баллов.

Валовые запасы гумуса, фосфора и калия определяются по формуле:

$$P = \% \cdot H \cdot d,$$

где P - запасы, т/га; H - мощность слоя, см;

d - средняя плотность слоя, г/см³;

% - средний процент содержания гумуса, фосфора, кальция, калия и т.д.

Таблица 2. Бонитировочная шкала почв, подверженных водной эрозии (поправочные коэффициенты по С.С.Соболеву)

Для определения бонитета группы почв применительно к исследуемому хозяйству, землепользованию или какому-либо земельному участку используют: 1) материалы почвенных исследований; 2) материалы агрохимических обследований; 3) материалы почвенно-мелиоративных и гидрогеологических изысканий; 4) справочную агрометеорологическую литературу; 5) зональную почвенно-агрохимическую литературу.

Аналогичным путем определяют, если в этом возникает необходимость, и средневзвешенный бонитет конкретной почвы по различным обособленным контурам в пределах землепользования.

Ниже приводим оценочные шкалы свойств почв в баллах по 10 диагностическим группам показателей в закрытой 100-балльной шкале.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Asatov S. R. et al. USE OF LAND INFORMATION SYSTEM IN DISTRICT LAND FUND DISTRIBUTION // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – С. 18-19.

2. Karimov E. K. et al. Evaluation, preservation and improvement of soil fertility, organization of rational land utilization // European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. – 2017. – С. 55-60.

3. Khamidov F. R. et al. The Role of Peasant Farms and Homestead Lands in The Development of Agriculture // Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2021. – Т. 3. – С. 5-8.

4. Karimov E. Q. IMPROVEMENT OF SOIL QUALITY ASSESSMENT WITH OF INFORMATION TECHNOLOGIES // Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 321-324.

5. Kodirivich K. E. THE CONDITION AND EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL LAND // Агропроцессинг. – 2020. – №. SPECIAL.

6. Адерихин П.Г., Попов В.И. Бонитировка (качественная оценка) почв Белгородской обл. - «Почвоведение», вып. 1, т. 65. - Воронеж, 1968.

7. Благовидов Н.Л. Качественная оценка земель и их рациональное использование. - Л., 1962.

8. Блэк К.А. Растение и почва. - М.: Колос, 1973. - 502 с

ORGANIZATION OF MODERN TEACHING PROCESS IN THE EDUCATION SYSTEM

Jumayeva Mukarrama Bekzodovna

Student of Samarkand state institute of foreign languages

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish jarayonini tashkil etish, pedagogik texnologiyalarni qo'llash, interaktiv metodlardan foydalanish, o'quvchilar ijodiy fikrlashga, tashabbuskorlikka, o'zaro hamkorlikda ish yuritishga, fikrlarni ravon bayon etishga a chorlash haqida fikr yuritilgan. Maqoladan ko'zlangan maqsad rivojlanayotgan O'zbekistonda sog'lom, barkamol avlodni voyaga yetkazishni muhim va ustivor vazifaga aylantirish, shuningdek, kelajagi buyuk davlatni barpo etishdir.

Kalit so'zlar: O'qitish jarayoni, pedagogik texnologiya, innovatsion texnologiya, amaliy tajribalar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, Konfutsiy, barkamol avlod, kamolot.

Annotation: In this article, the organization of the modern teaching system has been discussed in the education system, the use of pedagogical technologies, and the use of interactive methods, to initiate and cooperate, and encourage them to express operation. The purpose of the article is developing in Uzbekistan, Uzbekistan is an important and priority to bring up the development of a healthy, harmoniously developed generation, as well as building a great future.

Keywords: Teaching process, pedagogical technology, innovative technology, practical experiences, modern educational technologies, Confucius, harmoniously developed generation, confusing, harmoniously developed.

Hozirgi yangilanayotgan O'zbekistonimizda barkamol avlodni tarbiyalash, unga ta'lim berish to'g'risida izlanishlar davom etmoqda.

Shu sababdan, ta'lim tizimida dars beruvchi o'qituvchilaridan o'qitishda zamonaviy yondashish, yangicha usullar, ilg'or pedagogik hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanish kerakligi zamon talabiga aylanmoqda. Bugungi kunda zamonaviy o'qitish jarayonini tashkil etish hamda ta'lim texnologiyalari asosida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash muammosini o'rganishga doir ahamiyatli nazariy va amaliy tajribalar to'plangan.

Barkamol avlod – ko'nglida, qalbqo'rida ishonch va iftixor tuyg'ular mavjlanib turgan avloddir. U nafaqat haququqini, balki fuqarolik burchini ham chuqur anglaydi. Xuddi shu anglash,

his qilish qaysi ilm dargohida ta'lim olmasin, qay bir sohada mehnat qilmasin, ulug' yurtning a n'analari munosib bo'lishga undaydi. Hech shubhasiz, har qanday millat o'z farzandlarining barkamol bo'lishini orzu qiladi. Aslida barkamollik juda keng tushuncha. Tilimizning izohli lug

'atida barkamollik quyidagicha ta'riflanadi:

"jismoniy va aqliy jihatdan kamolot, voyaga yetish, beka-
u ko'st mukammallik holati va hokazo"

[1]. Shunday barkamol avlodni voyaga yetkazish uchun esa pedagogning o'zi teran bilimga, yuksak ma'naviy - axloqiy fazilatlarga, pedagogik maxorat va tajribaga ega bo'lishi, ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiya, interfaol usullardan samarali foydalangan holda o'qitishni tashkillashtirishni hozirgi zamon talab qilmoqda. Ta'limda zamonaviy dars iborasi tez- tez tilga olinmoqda.

Zamonaviy dars shunday darski, unda o'qituvchi o'quvchining mavjud imkoniyatlarida un ustalik bilan foydalanib, uning aqliy imkoniyatlarini ishga solib, rivojlanishini ta'minlaydi. O'quvchi esa o'z navbatida bilimlarni chuqur o'zlashtiradi va ma'naviy barkamollik sari odimlaydi. Darhaqiqat, biz barkamol shaxs bo'lib yetishmog'imiz darkor, chunki barkamol shaxs-barkamol ijod demak. Davlatimizning bosh siyosati ham kelajak avlodning istiqbolini ta'minlashga, zarur shart-

sharoit yaratishga, bizni yetuk insonlar qilib tarbiyalashga qaratilgan. Yuzlab oliygohlar, kollej, va litseylar, ko'plab sport inshootlari, kompyuter va internet kabi zamonaviy texnika vositalari biz yoshlar ixtiyoridadir. Bularning bari tahsinga sazovordir. Konfusiy insonni o'z mohiyatini ma'naviy-

ahloqiy fazilatlari va kamoloti orqali namoyon etadigan jonzot sifatida talqin etadi. Insonning insonligi, o'zidagi har qanday tabiiy ehtiyoj,

his va tuyg'ularini ma'naviylikka bo'ysundira olishidadir. Faqat insondagi ma'naviy mas'ullik ularga nima qilish keragu, nima qilish kerakmasligini o'rgatadi.

Shu jihatdan qaraganda insondagi ma'naviylik inson va insonlar faoliyatiga maqsad, yo'nalish va mazmun beradigan omildir degan fikrlarni ilgari surgan.

Ta'lim jarayonini ilg'or zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishdan maqsad o'quvchilarni tillarni o'zlashtirishiga alohida e'tibor berilishdir, albatta.

Zero, bugungi kunda zamonaviy sharoitda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun har bir yosh bir necha tilni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi, o'zbek (davlat) tilidan tashqari kamida ikkita jahon tillarini yaxshi bilishi talab etilmoqda.

Bunga erishish uchun ta'lim mazmunini yangilash, amaldagi dastur va darsliklarni takomillash tirish va eng muhimi - barcha tarkibiy qismlari mohiyat va metodologik jihatdan mushtarak bo'lgan zamonaviy o'quv qo'llanmalar yaratishga yo'naltirilgan tadbirlar dasturi ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi darkor.

So'nggi yillarda jahon ta'lim tizimida tilni zamon talablari asosida mustaqil o'zlashtirish usullarini tatbiq etishga katta e'tibor berilmoqda.

Shu jumladan, bizning Respublikamizda ham o'qituvchi mutaxassis ustoz o'z darslarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishga qaratmoqda.

Darslarda qo'llanadigan interaktiv usullar o'quvchilarni mukammallik darajasiga ko'tarish, mantiqiy aniq va to'liq ma'lumot olishga erishish kabi muhim vazifalarni bajarishni nazarda tutadi.

Bu kabi interaktiv metodlardan dars davomida foydalanilishi, avvalo, pedagog mahorati bilan bogliq. Sababi, metodlar darsdan bir kun oldin tayyor holga keltirilishi, kerakli ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, qisqa savoljavob va testlar, baholash mezonlarini shakllantirish shuningdek o'rganuvchilarni rag'batlantirish va jazolash maqsadga muvofiq.

Har bir metod o'quvchilarning yoshi, qiziqishlari, o'gil bolalar va qiz bolalar sonining proporsiyasi, o'zlashtirish jarayoning tez yoki nisbatan sekin ekanligi, qobiliyatlari va ustunlik jihatlari ni hisobga olgan holda oson va qiyin turlarga bo'lingan holda tanlanishi va tayyorlanishi pedagogdan talab etiladi. Bundan tashqari, dars mashg'ulotida harakatli o'yinlarning mavjudligi ham alohida ahamiyatga ega. Chunki, o'quvchini charchatmaslik va ularni oqilona tanlangan 3-4 daqiqalik harakatli o'yilar orqali miyaga va mushaklarga dam berish ham ustozning fikrga ta'yanish shakllariga katta e'tibor berilishi lozim.

Yana bir e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihat bu dars davomida kompyuter texnologiyalardan foydalanishdir.

Buning uchun birinchi navbatda o'qituvchi sinfxonani kerakli jihozlar bilan ta'minlanishini ta'skil etishi, so'ngra mavzuga doir taqdimotlar, videolar, qisqa filmlar, rasmlar va ijod namunalari yaratishi yoki internet saytlaridan sifatlilarini tanlab yuklab olishi lozim.

Buning asosiy sababi, ular o'quvchilarning ijodkorligini va dunyoqarashini kengaytirishga, visual o'rganishni rivojlantirishga va albatta o'quv jarayonining qiziqarliroq va sifatliroq tashkil etilishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, fanining chuqur o'zlashtirilishi zamonaviy pedagog foydalanadigan interfaol metodlar, o'yinlar va kompyuter texnologiyalaridan oqilona foydalanish orqali yanada puxta, oson va tez bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A. Karimov, "Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz". 7-tom, Toshkent, O'zbekiston, 1998-yil.
2. Omonova Saodat, "Abdulla Avloniyning ma'rifatparvarlik qarashlari asosida barkamol shaxsni tarbiyalash". Termiz, 2017.
3. Ochilov M., "Yangi pedagogik texnologiyalar". Nasaf nashriyoti. 1999.
4. Jumayeva Mukarrama Bekzod qizi - Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi.

ТЕОРИЯ АДЕКВАТНОГО ПИТАНИЯ

Шокирова Дурдона
Нутрициолог
durdonashokirova99@gmail.com

В последнее время теория сбалансированного питания была подвергнута переоценке. Кризис этой теории стимулировал новые научные исследования в области физиологии пищеварения, биохимии пищи, микробиологии. Были открыты новые механизмы пищеварения. Установлено, что переваривание происходит не только в полости кишечника, но значительный удельный вес занимает пищеварение непосредственно на стенке кишечника, на мембранах его клеток. Была открыта ранее неизвестная гормональная система кишечника. Получены новые сведения относительно роли микробов, обитающих постоянно в кишечнике, и об их взаимоотношениях с организмом человека. Все это привело к появлению новой теории - *теории адекватного питания*.

Эта теория вобрала в себя все ценное, что было в теории сбалансированного питания, но появились и новые положения. В разработку теории адекватного питания существенный вклад внес академик А.М.Уголев, руководитель лаборатории физиологии питания Института физиологии им. И.П.Павлова в Санкт-Петербурге. Согласно этой теории необходимым компонентом пищи являются не только полезные, но и балластные вещества (пищевые волокна). Было сформулировано представление о внутренней экологии (эндоэкологии) человека, образуемой благодаря взаимодействию организма хозяина и его микрофлоры. Питательные вещества образуются из пищи при ферментативном расщеплении ее макромолекул за счет полостного мембранного пищеварения, а также формирования в кишечнике новых химических компонентов, в том числе и незаменимых.

Нормальное питание обусловлено не одним потоком полезных веществ из желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду организма, а несколькими потоками питательных и регуляторных веществ. Основной питательный поток составляют аминокислоты, моносахариды (глюкоза, фруктоза), жирные кислоты, витамины, минеральные вещества, образующиеся в процессе ферментативного расщепления пищи. Помимо этого, основного потока из желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду поступают еще пять потоков различных веществ. Среди них поток гормональных и физиологически активных веществ, продуцируемых клетками желудочно-кишечного тракта. Эти клетки секретируют около 30 гормонов и гормоноподобных веществ, которые контролируют не только функции

пищеварительного аппарата, но и важнейшие функции организма. В кишечнике формируются также три потока, связанные с микрофлорой кишечника (продукты жизнедеятельности бактерий, модифицированные балластные вещества и модифицированные пищевые вещества). Условно в отдельный поток выделяются вещества, поступающие с загрязненной пищей.

Таким образом, питание должно быть не только сбалансированным, но и адекватным, то есть соответствовать возможностям организма. Практической реализацией постулатов теории адекватного питания являются *законы рационального питания*.

Закон первый - необходимо соблюдать равновесие между поступающей с пищей энергией (калорийность пищи) и энергетическими затратами организма. В условиях покоя и комфортной температуры уровень энергетических затрат взрослого человека составляет от 1300 до 1900 ккал в сутки, что соответствует основному обмену. Основной обмен соответствует 1 ккал на 1 кг массы тела в 1 час. Например, основной обмен мужчины массой 80 кг будет равен 1920 ккал. Любая физическая или умственная работа требует дополнительных затрат. Для людей, занятых малоподвижным трудом, энергозатраты составляют от 2500 до 2800 ккал, для лиц, занятых тяжелой физической работой - от 4000 до 5000 ккал. Основной энергетический материал дают организму жиры, белки и углеводы. Считают, что 1 г белков пищи обеспечивает организму 4,1 ккал (17,17 кДж), 1 г жиров - 9,3 ккал (38,96 кДж) и 1 г углеводов - 4,1 ккал (17,17 кДж). Таким образом, зная химический состав пищи, можно подсчитать калорийность любого продукта или диеты.

Закон второй - необходима сбалансированность между поступающими в организм белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами и балластными веществами. Согласно этому закону, человек нуждается не в каких-либо продуктах, а в определенном соотношении содержащихся в них пищевых веществ. Каждый пищевой продукт может быть охарактеризован по показателю биологической ценности. В одних продуктах могут преобладать незаменимые (эссенциальные) аминокислоты (например, в молочных), в других - незаменимые (эссенциальные) жирные кислоты (в растительных маслах). Пищевая ценность продукта зависит также и от содержания в нем физиологически активных соединений. Например, экстрактивных веществ мяса и рыбы, алкалоидов и эфирных масел, специй, влияющих на процесс пищеварения и многих других. Можно предположить, что чем больше в пище эссенциальных факторов, т. е. чем выше ее биологическая ценность, тем она полезнее. Но, оказывается, избыток эссенциальных факторов также вреден, как и недостаток, а большой избыток - токсичен.

В соответствии с современными представлениями суточный рацион здорового человека должен иметь соотношение белков, жиров и углеводов 1:1,2:4. Калорийность пищевого рациона должна соответствовать энергетическим затратам организма. Здоровому человеку от 12 до 17 % энергии следует получать за счет белков, от 25 до 35 % - за счет жиров и от 50 до 55 % - за счет углеводов. На углеводы приходится от 56 до 58 % от общей калорийности пищевого рациона. В результате многолетней работы ряда институтов страны под руководством Института питания Академии медицинских наук разработаны "Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и

энергии для различных групп населения", базирующиеся на основных концепциях сбалансированного питания.

Закон третий - необходимо соблюдать режим питания - регулярное и оптимальное распределение пищи в течение дня. Многочисленными наблюдениями подтверждается, что наиболее полезен для человека такой режим, при котором за завтраком и обедом он получает более 2/3 общего количества калорий суточного рациона, а за ужином менее 1/3.

Закон четвертый - для формирования профилактической направленности рациона питания необходимо учитывать возрастные потребности и степень двигательной активности.

На основе теории адекватного питания разработаны различные *научные концепции питания*. По мнению академика РАМН В.А. Тутельяна наука о питании переходит от концепции адекватного питания к концепции оптимального питания, которая учитывает роль питания в иммунном статусе организма, а формула питания XXI века может быть представлена как совокупность ее основных составляющих: традиционные (натуральные) продукты; натуральные продукты модифицированного (заданного) химического состава; генетически модифицированные натуральные продукты; биологически активные добавки к пище.

Концепция функционального питания зародилась в начале 80-х гг. XX века. В понятие функционального питания в настоящее время вкладывается использование биологически активных добавок к пище и продуктов питания, которые обеспечивают организм человека не столько энергетическим и пластическим материалом, сколько контролируют и модулируют (оптимизируют) конкретные физиологические функции, снижают риск возникновения заболеваний и ускоряют процесс выздоровления. Возник новый взгляд на пищу как на средство профилактики и лечения некоторых заболеваний.

Концепция дифференцированного питания основана на наиболее современных данных о составе пищевых продуктов и биологической конституции (генотипе) человека. Польза, которую приносит организму пища, зависит от состава пищи и способности организма усваивать ее. Сторонники концепции дифференцированного питания рассматривают состав продуктов и индивидуальные особенности обмена в качестве основных составных частей практического питания, в то время как традиционное питание учитывает только один из них (состав продуктов). Считают, что при разработке рациона необходимо учитывать не только состав продуктов, но и взаимодействие различных пищевых веществ с индивидуальной системой обмена того или иного человека.

Однако успех дифференцированного питания зависит от методов оценки пищевого статуса во взаимосвязи с особенностями обмена веществ и факторами окружающей среды. К сожалению, эффективных методов оценки в связи с большой сложностью проблемы до настоящего времени не разработано.

Концепция направленного (целевого) питания. Нормы питания, которыми пользуются различные специалисты, рассчитаны на среднего человека. Однако в природе такого человека не существует. Доказано, что любая формула

сбалансированного питания не может быть в равной степени адекватной сразу для всех процессов жизнедеятельности организма данного человека. Невозможно подобрать рацион, защищающий сразу от всех ксенобиотиков. Пища может быть источником и носителем большого числа потенциально опасных для здоровья человека химических и биологических веществ. Они попадают и накапливаются в пищевых продуктах по ходу как биологической цепи (обеспечивающей обмен веществ между живыми организмами с одной стороны, и воздухом, водой и почвой - с другой), так и пищевой цепи, включающей все этапы сельскохозяйственного и промышленного производства продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также их хранение, упаковку и маркировку.

Концепция индивидуального питания. Существующие нормы питания разработаны с учетом энергетических затрат, пола и возраста, однако некоторые специалисты считают такие рекомендации слишком общими, полагая, что исходные нормы питания можно рекомендовать лишь очень небольшим группам населения. Действительно, люди одного возраста и пола, даже живущие в сходных условиях, представляют собой неоднородную совокупность, и поэтому необходимо учитывать особенности каждого индивидуума.

Индивидуализация питания применительно к генетическим особенностям человека с целью профилактики проявлений генетических аномалий - вполне достижимая задача начала XXI века.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мартинчик, А.Н. Питание человека (основы нутрициологии) [Текст] / А.Н. Мартинчик, И.В. Маев, А.Б. Петухов. -М.:ГОУ ВУНМЦ МЗРФ, 2002.- 572 с.
2. Нечаев, А. П. Безопасность продуктов питания [Текст]: учебное пособие / А.П. Нечаев, И.С. Витол.- М.: Издательский комплекс МГУПП, 1999. – 87 с
3. Покровский, А.А. Беседы о питании. [Текст] / А.А. Покровский – М.: Экономика, 1986.- 367 с.

